

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎФОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

Тлегенова Гулназ Марат кизи

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч докторанти

Палуанов Данияр Танирбергенович

Тошкент давлат техника университети профессори, т.ф.д.

СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668530>

АННОТАЦИЯ

Мазкур ишда сув хўжалиги объектларини лойиҳалаштириш ва қуриш жараёнида илғор замонавий технологиялардан фойдаланиш истиқболлари ва уларнинг афзаллик томонлари кўриб чиқилган. Грунли дамбалар юқори қияликларининг мустаҳкамлигини таъминлашда тўлқин кўчини сўндирувчи бетон тетраэдрларни қўллаш тадбирлари келтирилган.

Калит сўзлар: гидротехника иншоотлари, мустаҳкамлик, дамба, замонавий технология, қиялик, сув ресурслари.

Ер юзида ҳаёт мавжудлигининг асосий манбаи ҳам сувдир. Маълумки, инсоният, ўсимлик ва ҳайвонот олами, умуман, ҳеч бир жонзот сувсиз яшай олмайди. Ер шарининг учдан икки қисми сув билан қопланган бўлсада, унинг 97,5% шўр сувлар бўлиб, ишлатишга яроқсиздир. Қолган 2,5% чучук сув ресурсларини ташкил этиб, унинг 79% абадий музликлар, 20% ер ости сувлари, 1% эса дарё ва қўллар ҳиссасига тўғри келади.

Ўзбекистон дунёдаги энг қурғоқчил мамлакатлардан биридир, яъни океан ва йирик денгизлардан анча олисда жойлашган учун ҳам сувнинг аҳамияти республикада бениҳоят каттадир. Мамлакатимизда фойдаланиладиган сув ресурсларининг 80% га яқини (тахминан 41,5 км³/йил) қўшни республикалар ҳудудидаги музликлар ҳисобига шаклланади. Глобал иқлим ўзгаришлари сабабли Тожикистондаги мавжуд 8 мингдан ортиқ музликлар майдонининг 30%, Қирғизистондаги 10 мингга яқин музликлар майдонининг 16% эриб кетган. 2030 йилга бориб музликларнинг яна 15-20% йўқолиб кетиши башорат қилинмоқда [1].

Глобал иқлим ўзгариши, хусусан, ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши фониди дунёда йирик экологик муаммолар юзага келмоқда. Бунинг оқибатида мамлакатимиз ҳудудидаги табиий сув ресурслари тобора камайиб бормоқда. Қолаверса, қишда ёғингарчиликларнинг камайиши, ёзнинг нормадан иссиқ бўлиши сув истеъмоли ҳажмларига ҳам таъсир қилмоқда. Баъзи ҳудудларда сув сатҳининг кўтарилиш, қурғоқчилик каби офатлар кузатилмоқда. Бу эса экологик вазиянинг издан чиқётганидан далолатдир. Дунёга хавф солаётган муаммолар Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтаётгани йўқ. Сув ресурсларининг аста-секин чекланиб бориши занжирга айланган ҳолда жуда кўп муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бу офат сабаб мамлакат сув танқислиги, тупроқ шўрланиши, экилаётган экинларнинг ҳосилдорлиги камайиб бориши, охир-оқибат эса озиқ-овқат етишмовчилиги

билан юзлашади. Бундай қалтис вазиятдан чиқиб кетишнинг ягона йўли – сув, энергия ва ресурс тежовчи технологиялар жорий этиш ҳисобланади.

Статистика маълумотида кўра, сўнгги пайтларда минтақамизда сув кам бўлган йиллар сони тобора кўпайиб борапти. Агар 2000 йилларга қадар ҳар 6-8 йилда сув тақчиллиги тақдорланган бўлса, кейинги вақтларда бундай ҳолат ҳар 3-4 йилда кузатиляпти. Бундан кўринадики, сувнинг ҳар томчисидан оқилона ва унумли фойдаланиш бугунги кунда нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунёда энг долзарб вазифалардан бирига айланмоқда [1].

Республиканинг иқтисодий тармоқлари томонидан бир йилда ўртача 56-57 млрд.м³ миқдорида сув ресурсларидан фойдаланилади. Шундан, қишлоқ хўжалигида 48-49 млрд.м³ (87%), энергетика, саноат ва балиқчилик мақсадларида 5,5 млрд.м³ (9%), ичимлик сув ишлаб чиқариш мақсадларида 2,2 млрд.м³ (4%).

Марказий Осиё давлатлари орасида энг кўп аҳоли истиқомат қиладиган Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши кўп жиҳатдан, бошқа минтақаларда бўлгани каби табиий ресурсларга, хусусан, сув ресурсларига боғлиқ. Қолаверса, мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқларининг, жумладан, аграр соҳанинг ривожланишини ҳам сув ресурсларисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш кўп жиҳатдан республикада фойдаланилаётган сув хўжалиги объектларига боғлиқ. Мамлакатимизда сув хўжалиги объектларининг аксарият қисми 40-50 йиллардан буён фойдаланилмоқда. Бу эса уларни ўз вақтида таъмирлаш-тиклаш ва реконструкция қилиш ҳамда замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, техник соҳа ҳолатда сақлаш ҳамда уларнинг хавфсиз ва ишончли ишлашини таъминлашни талаб қилмоқда [2,3].

Шу нуқтаи назардан, 2023 йил 20 августда қабул қилинган “Гидротехника иншоотлари хавфсизлиги тўғрисидаги” Қонун мамлакатимиздаги мавжуд сув хўжалиги объектларини техник соҳа ҳолатда сақлаш, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва улардан ишончли фойдаланиш мақсадида ишлаб чиқилган.

Ҳозирги кунда сув ресурсларига талаб энг юқори бўлган ҳудудлардан бири Орол бўйи ҳудуди ҳисобланади. Дарё оқимининг кескин камайиши ва Орол денгизининг қуриши туфайли Амударё дельтасида катта ўзгаришлар рўй бериши муносабат билан лойиҳа институтлари томонидан 1970 йилдан бошлаб қуриган денгиз тубида сунъий тартибга солинадиган сув ҳавзаларини лойиҳалаштиришни бошладилар ва бу ишлар ҳозирги кунда ҳам давом этмоқда. Амударё дарёси дельтасида жойлашган сунъий тартибга солинадиган сув ҳавзаларини сув билан таъминлаш бугунги кунда ҳақиқатан ҳам амалга оширилиши мумкин бўлган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Чунки ушбу масаланинг амалга оширилиши бузилган табиий комплексни қисман тиклаш ва ушбу ҳудудда истиқомат қиладиган аҳоли турмуш даражасини ошириш учун муайян имкониятлар яратади. Асрлар давомида катта меҳнат ресурсларига эга аҳоли зич жойлашган бўлиб, улар асосан анъанавий балиқчилик билан шуғулланиб келган, шунинг учун ҳам ушбу ҳудуд катта иқтисодий, рекреацион ва экологик аҳамиятга эга.

Денгиз қуриган тубида дамбалар билан ўраш орқали Мўйноқ, Рибачье, Жилтирбас, Судочье, Междуречье каби сунъий кўллар яратилди. Шунингдек, сув ҳавзаларига оқим келишини таъминлаш учун сатҳни тартибга солиш мақсадида дамбалар ва сув чиқариш гидротехника иншоотлари ҳам қурилди. Междуречье сув омбори дарё оқимини қабул қиладиган биринчи сув ҳавзаси бўлиб у муҳим объект ҳисобланади, ушбу ҳудуддаги бошқа сув хўжалиги объектларининг режими унга боғлиқ, яъни яратилган сунъий кўллар тизимида асосий сув қабул қилувчи ва тақсимловчи бўлиб келмоқда (1-расм).

Междуречье сув омбори, юқорида таъкидланганидек, муҳим объект ҳисобланганидан унинг ҳудудида йирик сув хўжалиги қурилиши ишлари олиб борилмоқда. Бунинг шарофати билан ҳозирги вақтда дельтадаги сувни бошқариш ва тақсимлаш имкониятлари яратилади. Ҳозирда Междуречье сув омбори кам сувлигига қарамай Амударё дарёси дельтасида сув ресурсларини бошқариш ва улардан фойдаланишда катта аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда [4,5].

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, йўқотилган сув ресурсларининг ўрнини қоплаш, тақчилликнинг олдини олиш ечимларидан бири лойиҳалаштириш, қуриш ва фойдаланиш

даврида илғор замонавий технологиялардан фойдаланиш ҳисобланади. Сув омбори атрофи грунтли дамбалар билан ўралганлиги учун улар қисман реконструкция қилиниб, ПК272 дан ПК292 гача ораликларига тўлқин кўчини сўндирувчи бетон тетраэдрлар билан мустаҳкамланган (2-расм). 2019 йилда ПК236 дан ПК241 гача ораликларига тўлқин кўчини сўндирувчи бетон тетраэдрлар билан мустаҳкамланиб, фойдаланишган топширилган. Энг эътиборлиги, қурилиш амалиётида кам учрайдиган усуллардан бири грунтли дамба орқали сувнинг фильтрацияси (сизилиши)ни олдини олиш мақсадида тетраэдрлар остида фильтрацияга қарши қатлам сифатида қалинлиги 20 см бўлган бентонит лой қатлами ётқизилган. Амалда бентонит лойи сув ўтказмайдиган жинс сифатида қабул қилинади.

1-расм. Амударё дарёсида дельтасида жойлашган объектлар

2-расм. Тўлқин кўчини сўндирувчи бетон тетраэдрлар

Қўлланилган ушбу технологиялар дунё гидротехника қурилиши амалиётида деярли учрамайди. Тетраэдрларни қўллашнинг муҳим томони шундаки, уларни монтаж қилиш ишларини олиб боришнинг осонлиги, таъмирлаш-тиклаш ишларининг энгиллигидир. Бу эса, илм-фан соҳасининг ривожланишига эътиборнинг юқорилигидан ва улар асосида олинган натижаларнинг амалиётга бевосита қўллашнинг имконият яратилганидан далолатдир. Аммо, иншоотдан фойдаланиш даврида тетраэдрлар ётқизилган грунтли дамба қиялигининг қуйи қисмида чўкишлар кузатилган. Мутахассислар бентонит лойининг шишиб кетиши эканлигини

кўрсатган ва уни бартараф этиш учун фильтрацияга қарши қатлам сифатида маҳаллий аллювиал суглиноқдан фойдаланиш кераклигини таъкидлаб ўтган. Бизнинг фикримизча, барча жараёнларни ҳисобга олиб тетраэдрлар ётқизилган грунтли дамба қиялигининг юк кўтариш қобилиятини ва мезонини аниқлаш муҳимдир.

Хулоса сифатида мамлакатимизда илм-фан соҳасининг ривожланиши янги замонавий ресурстежамкор технологияларни ишлаб чиқишга катта имконият яратилди. Улар асосида иқтисодий нуқтаи назардан сув ресурсларига юқори бўлган ҳудудларда гидротехника иншоотларини лойиҳалаштириш, қуриш ва фойдаланиш ҳисобланади. Орол бўйи ҳудудида барпо этилган сув омбори грунтли дамбалар юқори қияликларининг мустаҳкамлиги ва хавфсизлигини таъминлашда тўлқин кўчини сўндирувчи бетон тетраэдрларни ва фильтрация қарши бентонит лойини қўллаш тадбирлари ва амалиёти кейинги сув хўжалиги объектларини барпо этишда юқори натижаларга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари (suvchi.gov.uz).
2. Палуанов Д.Т., Саидов Ф.С. Гидротехника иншоотлари қурилишида замонавий ресурстежамкор технологияларни қўллаш // “Инновацион техника ва технологияларнинг муаммо ва истиқболлари” мавзусида республика илмий ва илмий-техник анжумани илмий ишлар тўплами. – Тошкент, 2019. – Б. 417-419.
3. Paluanov D.T. A model for ensuring the safety of hydraulic structures based on computer technology // E3S Web of Conferences 474, 02019 (2024) ICITE 2023. – P. 1-5.
4. Курбанбаев Е., Курбанбаев С.Е. Мероприятия по обеспечению безопасности Междуреченского водохранилища // Материалы респ. науч.-прак. конф. «Проблемы улучшения обеспечения качества водных ресурсов и мелиорации орошаемых земель Республики Узбекистан». – Ташкент, 2013. – С. 99-100.
5. Тлегенова Г.М., Аблатова А.М., Палуанов Д.Т. Мураккаб шароитда гидротехника иншоотларини лойиҳалаштириш бўйича янги технологиялар // “Меъморчилик ва қурилиш муаммолари” илмий-техник журнали. – Самарқанд, 2024. - № 1. – Б. 272-274.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000